

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
18-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirishda xorij tajribasi.....	10
Maxamov X. T., Omondavlatova Sofiya Baxtiyor qizi	
2-sinf darslarida "4K" ko'nikmalarini shakllantirish: XXI asr savodxonligi poydevori	14
Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna	
Ommaviy axborot vositalarining inson ruhiy salomatligiga ta'siri: empirik tadqiqot natijalari.....	18
Abdinazarova Bibixonim Rashid qizi	
Talabalar uchun amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda texnik loyihalarning o'rni	23
Axmadaliyev Mansurbek Erkaboy o'g'li, Rejabov Jaloliddin Sadiq o'g'li	
Masalalarni modellashtirish metodi yordamida yechish yo'llari	28
B. B. Qarshiyev, Bekmuradov Bobur Toyloq o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida elektron o'quv materiallaridan foydalanishning afzalliklari.....	34
Tog'aymurodova Marjona Yusuf qizi	
Raqamli ta'lim muhitida dizaynerlik faoliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy metodlari.....	39
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Metall va metallmas buyumlarga ishlov berish texnologiyasi fanidan amaliy dars mashg'ulotlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	47
A. Safarov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish mezonlari.....	57
Xolmatov Doston Dilshod o'g'li	
7–8-sinf biologiya darslarida kompetensiyaviy yondashuvni takomillashtirish metodikasi	60
Xolmurodova Sarvinoz	
Zamonaviy adabiyotda lider ayol portreti va shaxsiy rivojlanish falsafasi.....	64
G'afforova Dildora Ergashevna	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash metodikasini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	69
Yusupova Umida Zayniddin qizi	
Umumta'lim maktabida xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalashda kreativ yondashish texnologiyalarining mazmun-mohiyati.....	74
Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, G'aniyeva Dilfuza A'lam qizi	
Oila muhitining raqamli tadbirkorlik motivatsiyasiga ta'siri: psixologik tahlil	78
Tursunov Lutfulla Sayfullayevich, Boyqobilova Sevinch Fazliddin qizi	
Maktab va muzeylar aloqadorligini ta'minlash asosida o'quvchilarni ma'naviy merosga hurmat ruhida tayyorlashning pedagogik texnologiyasi	81
Nizomxonova Nargizaposhsho Ekrixon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida produktiv o'qish malakasini shakllantirish.....	86
Xurramova Sojida Abdunazar qizi	
Oliy ta'lim tizimida liderlik kompetensiyalarini takomillashtirishning kompleks yondashuvlari.....	91
Risvayeva Charos Zaydilla qizi	
Sport sohasining ommaviyligi va inklyuzivligi	94
Z. N. Urunova, M. Jaborova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik muhitni swot-tahlil qilish va korreksiyalash	97
Sattorova Shirinoy San'atovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv kompetentligini rivojlantirishda integrativ yondashuv ..	100
Buvrayev Akram Rustam o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy nutqiga qo'yiladigan talablar	104
Xolmuminova Dilfuza Xolmamatovna	
O'qituvchining kasbiy faoliyatida ma'naviy-axloqiy fazilatlarining ahamiyati	107
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	

Hadislar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish	111
<i>Akaboyeva Malika Raxmatovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatish texnologiyasi	114
<i>Beshimova Muazzam Bahodirovna, To'lanboyeva Farangis Ibrohimjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	117
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini tarkib toptirish	122
<i>Narmatova Fotima Dilshod qizi</i>	
Organizing Physics Lessons in General Education Schools Based on Gamification Elements.....	127
<i>Y. A. Mamatokhunov, U. S. Ismoilov, M. A. Muxtorjonova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning samaradorligi....	129
<i>Meyliyeva Sevinch Bozor qizi</i>	
Anoreksiyasi va bulimiyaning psixologik determinantlari hamda klinik jihatlari	132
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, To'raqulova Sevinch Sattorjon qizi</i>	
Koxlear implantli bolalar fonematik eshituvini shakllantirish asosida tovush talaffuzini shakllantirish	136
<i>Bozorov Otabek Yo'lchi o'g'li, Yakubova Asalxon Ulug'bek qizi</i>	
Qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirish samaradorligi	139
<i>Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich</i>	
Разработка модуля автопрокторинга для платформ дистанционного обучения на основе компьютерного зрения и анализа активности пользователя	144
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович</i>	
Определение нарушений академической честности на онлайн-экзаменах на основе компьютерного зрения: алгоритм и эффективность модуля камерaproctor.....	149
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович, Маматов Ислombек Ильесович</i>	
Zamonaviy ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalari: imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	154
<i>Delov To'liqin Erkinovich, Gulmirzayeva Zulayho Ko'klanboy qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarning talaba yoshlar psixologiyasiga ta'siri	160
<i>Saidakbarova Nigora Abduraxim qizi</i>	
Talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning besh blokli pedagogik modeli	165
<i>Amonov Mirjon Namozovich</i>	
O'smirlarning raqamli texnologiyalarga qaramligi va uning psixologik salomatlikdagi o'rni.....	170
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Normamatova Aziza Ibroxim qizi</i>	
Qizlarda erta nikohning psixologik omillari va sabablari	174
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv motivlarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	178
<i>Jumayeva Guzal Xayriddin qizi</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda barmoqlar harakati mashqlari asosida kichik motorika va harakat koordinatsiyasini rivojlantirish	183
<i>Mirzakarimov Yuldashboy Abdinabiyevich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlar tashkilotlari orqali milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik strategiyalari.....	187
<i>Axralova Marg'uba Akmalxanovna</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	191
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida texnologik ta'lim mazmunini STEM yondashuvi asosida integratsiyalash va talabalarning texnik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	196
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich, Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna, Barataliyeva Nasiba Maxmadaminovna</i>	
Ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv jarayonining mazmuniy ta'minoti	202
<i>Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi</i>	

The Influence of a Competency-Based Approach on Educational Quality in Physics Instruction	205
<i>A. Xakimov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, M. A. Ne'matova</i>	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning amaliy holati	208
<i>Majitov Turg'unali Anvar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilariga ingliz tilini o'rgatishning pedagogik va psixologiyistik xususiyatlari.....	214
<i>Ismoilova Muattar Ilyosovna</i>	
Sharq mutafakkirlarining yoshlarni mehnat va kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha qarashlari.....	219
<i>Alqarov Qodir Xoimatovich, Irmatov Pirmuhammad Normat o'g'li</i>	
Metallar mavzusini interfaol metodlar asosida o'qitish orqali o'quvchilar kreativligini oshirish	222
<i>Murodova Sayyora Qanoatovna</i>	
Moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik muammolari.....	226
<i>Norboyeva Dilafuz Djumaqulovna, Suvonov Ozodbek Jamshid o'g'li</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida yakuniy nazorat jarayonlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etishning afzalliklari	230
<i>Abdunabiyeva Kamola Mansurovna</i>	
Pedagogik ta'limda AI-tutor texnologiyalaridan foydalanish: o'zaro ta'sir mexanizmi va samaradorlik tahlili	236
<i>Abdunabiyeva Maftunaxon Solijon qizi</i>	
Talabalarda prokrastinatsiyani kamaytirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	240
<i>Kozimov Sayfulloh Maxammadjon o'g'li</i>	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish.....	245
<i>Raximov Zokir Toshmirovich</i>	
Yosh voleybolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini oshirishning pedagogik asoslari	249
<i>Temirov Shoirbek Raimjonovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlari mexanizmlarini takomillashtirish.....	253
<i>Kimsanova Rahnamo Solijonovna</i>	
Milliy kurash vositasida yoshlarning irodaviy sifatlarini rivojlantirish.....	257
<i>Muratov Muzaffar Shermamatovich</i>	
Xavotirlanish muammosining psixologik-pedagogik adabiyotlarda o'rganilganligi va o'smirlilik davrining psixologik xususiyatlari	261
<i>Mutalibjonov Nurillo Iroiljon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning innovatsion va refleksiv asoslari	264
<i>Oblayeva Lobar Erdonovna</i>	
STEM Education Technology: Physics Teaching Methodology and Future Innovations	268
<i>Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Odinakhon Sotvoldiyeva Abdumannob qizi</i>	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari	272
<i>Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshda bolalar kognitiv sohasining tadqiq qilinishi.....	276
<i>Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi</i>	
Modernization of Physics Teaching Methodology Based on Stream Integration in Vocational Schools.....	279
<i>S. Z. Zaynobiddinov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Z. M. Orifjonova</i>	
Cultural Competence as a Core Component of Foreign Language Teaching: Theoretical Foundations and Pedagogical Integration	282
<i>Shahlo Obidova</i>	
Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning akmeologik madaniyatini rivojlantirishda ART-pedagogik texnologiyalardan foydalanish.....	286
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Sharifova Dildora Shavkiddin qizi</i>	
Talabalarning to'garak mashg'ulotlari orqali ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yo'llari	290
<i>Turakulova Feruza Mamadoli qizi</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	294
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Texnologiya darslarida raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	298
<i>Xudoyberdiyeva Nilufar Raximqulovna</i>	
Umumta'lim maktablari musiqa darslarida media-kontentlardan foydalanib o'quvchilarda estetik didni shakllantirish.....	302
<i>Xudoyqulov Asilbek Aziz o'g'li</i>	
Педагогические стратегии профилактики раннего профессионального выгорания у студентов-медиков (в условиях высокой информационной нагрузки)	305
<i>Асророва Мафтунабегим Махаммадризо кизи</i>	
Формирование самоотношения у подростков, переживших насилие	308
<i>Кушакова Наргиза Исламбаевна, Азаркова Миланика Дмитриевна</i>	
Изучение развития эпистемических знаний у учащихся 5-го класса в педагогико-психологической литературе.....	311
<i>Нехочина Лола Шахобиддиновна</i>	
Когнитивные уровни читательской деятельности в заданиях PIRLS: типология, процессы понимания и система оценивания.....	314
<i>Нуруллаева Шахло Уктамовна, Александра Валерьевна Шаркова</i>	

XAVOTIRLANISH MUAMMOSINING PSIXOLOGIK- PEDAGOGIK ADABIYOTLARDA O'RGANILGANLIGI VA O'SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Mutalibjonov Nurillo Iroiljon o'g'li

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti magistratura talabasi

Annotatsiya: Maqolada xavotirlanish muammosining psixologik-pedagogik adabiyotlarda o'rganilganligi tahlil qilinadi. Xususan, xavotirlanishning mohiyati, turlari, kelib chiqish sabablari va unga ta'sir etuvchi omillar bayon etiladi. Shuningdek, o'smirlik davrining asosiy psixologik xususiyatlari - "kattalik hissi", refleksiya, o'z-o'zini anglash, o'zini-o'zi baholash, emotsional o'zgaruvchanlik, krizis va qarama-qarshiliklar yoritilgan. Maqolada o'smirlarda xavotirlanishning o'ziga xos namoyon bo'lish shakllari va uni kamaytirishning psixologik-pedagogik yo'llari haqida tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: xavotirlanish, o'smirlik davri, psixologik-pedagogik adabiyotlar, shaxsiy xavotirlanish, vaziyatli xavotirlanish, o'smir psixologiyasi.

Abstract: The article analyzes the study of anxiety problems in psychological and pedagogical literature. In particular, the essence of anxiety, its types, causes, and influencing factors are described. The article also highlights the main psychological characteristics of adolescence, such as the "sense of adulthood," reflection, self-awareness, self-esteem, emotional instability, crises, and contradictions. Furthermore, the specific manifestations of anxiety in adolescents and psychological-pedagogical recommendations for reducing anxiety are presented.

Key words: anxiety, adolescence, psychological and pedagogical literature, trait anxiety, state anxiety, adolescent psychology.

Аннотация: В статье анализируется изученность проблемы тревожности в психолого-педагогической литературе. В частности, раскрываются сущность тревожности, её виды, причины возникновения и факторы, влияющие на её развитие. Также освещаются основные психологические особенности подросткового возраста - "чувство взрослости", рефлексия, самосознание, самооценка, эмоциональная изменчивость, кризисы и противоречия. В статье представлены особенности проявления тревожности у подростков и даны рекомендации по её снижению с помощью психолого-педагогических методов.

Ключевые слова: тревожность, подростковый возраст, психолого-педагогическая литература, личностная тревожность, ситуативная тревожность, психология подростков.

KIRISH

Xavotirlanish muammosi psixologiya fanining eng ko'p tadqiq qilingan va shu bilan birga eng murakkab sohalaridan biridir. Ushbu muammoning dolzarbligi shundaki, zamonaviy jamiyatda axborotning ortib borishi, ta'limga qo'yiladigan talablarning kuchayishi, shaxslararo munosabatlarning murakkablashuvi natijasida, ayniqsa, o'smirlar orasida xavotirlanish darajasi ortib bormoqda. O'smirlik davri - bu biologik, psixologik va ijtimoiy o'zgarishlar keskin kechadigan, shaxsning yangi ijtimoiy mavqega ega bo'lishi, o'z "Men"ini izlashi va kattalar dunyosiga qadam qo'yishga tayyorgarlik ko'radigan bosqichdir. Aynan shu davrda xavotirlanish keskin namoyon bo'ladi va o'smirning ta'lim faoliyati, tengdoshlari bilan munosabati hamda umumiy rivojlanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi.

Psixologiya lug'atlarida xavotirlanish - bu "odamning doimo o'zini tashvishli his etishi, turli vaziyatlarni xatarli holat sifatida idrok etishga moyilligi" deb ta'riflanadi. Xavotirlanishni boshdan kechirish individual xususiyat bo'lib, u noaniq xavf oldidan paydo bo'ladi. Ushbu atama psixologiyada ikki asosiy ma'noda qo'llaniladi:

birinchisi - aniq vaziyatli stressorga nisbatan reaktiv javob sifatida (vaziyatli xavotirlanish);

ikkinchisi - turli vaziyatlarda insonning bu holatni his qilishga bo'lgan moyilligi sifatida (shaxsiy xavotirlanish).

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

N.D. Levitov xavotirlanishni "ichki notinchlik, kechinma, qo'rquv kabi psixologik holat" deb ta'riflab, uni affektdan farqli ravishda uzoqroq va sustroq kechadigan emotsional jarayon ekanligini ko'rsatgan.

V.S. Merlin va E.P. Ilin esa xavotirlanishni yuqori emotsional ta'sir, ma'lum vaziyatga reaksiya sifati aniq qilgan. E.P. Ilin umumqabul qilingan salbiy tavsifnomaga qarama-qarshi ravishda xavotirlanishning ma'lum darajasi shaxsning muhim faoliyatining xususiyati ekanligini ta'kidlagan - bu "foydali xavotirlanish" yoki "konstruktiv xavotirlanish" deb ataladi.

M.S. Merlin va O.M. Gadyuk xavotirni qo'rquvdan farqlashgan: qo'rquv ob'ekti, aniq bir narsaga nisbatan yuzaga keladi, xavotir esa "predmetsiz" - inson nimadan qo'rqayotganini aniq ayta olmaydi. Ushbu "predmetsizlik" xavotirlanishni boshqarishni qiyinlashtiradi va uni terapevtik aralashuvni talab qiladigan holatga aylantirishi mumkin.

Ch. Spilberger, Yu.L. Xanin, L.A. Kopitova kabi mualliflar xavotirlanishni o'rganishga tizimli yondashganlar. Ular tomonidan ishlab chiqilgan metodikalar (STAI, shaxsiy xavotirlik shkalasi) amaliy psixodiagnostikada keng qo'llaniladi. Spilberger va Xanin xavotirlanishni avtonom nerv tizimining faollashuvi, taranglik, mudhish tuyg'ular, yurak urishining tezlashishi, terlash bilan tavsiflanishini ko'rsatgan.

A.M. Prixojan xavotirlanishni maktab yoshidagi bolalar va o'smirlar misolida keng o'rganib, xavotirlanishning asosiy manbalarini: maktabga oid vaziyatlar (sinov, imtihon, o'qituvchi bilan munosabat), o'z-o'zini baholash bilan bog'liq vaziyatlar (qobiliyatlarni sinash, boshqalar bilan taqqoslash) va shaxslararo munosabatlar bilan bog'liq vaziyatlar (tengdoshlar, ota-onalar bilan muloqot) deb ajratgan. U xavotirlanishning ikki asosiy turini - "konstruktiv" va "destruktiv" xavotirlanishni farqlashni taklif qiladi.

F.B. Berezin xavotirlanishning rivojlanish bosqichlarini tavsiflagan: engil noqulaylik hissidan boshlab, kuchli qo'rquv va vahimagacha. Uning fikricha, uzoq davom etgan xavotirlanish shaxsning psixologik himoya mexanizmlarining ishdan chiqishiga va somatik kasalliklarning rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

T.A. Nemchin va G.L. Shabanova Yerkes-Dodson qonuniga asoslanib, xavotirlanish (taranglik) darajasi va faoliyat samaradorligi o'rtasida U-simon bog'liqlik mavjudligini ko'rsatgan: taranglikning o'rtacha darajasi eng yuqori samaradorlikka olib keladi, haddan tashqari past yoki yuqori taranglik esa samaradorlikni pasaytiradi. Ushbu qonuniyat o'smirlarning o'quv faoliyatida, imtihonlar va musobaqalar davomida xavotirlanishni boshqarish muhimligini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, psixologik-pedagogik adabiyotlarda xavotirlanish murakkab, ko'p qirrali hodisa sifatida o'rganilgan bo'lib, uning kelib chiqishida biologik (asab tizimining xususiyatlari), psixologik (o'z-o'zini baholash, intilishlar darajasi, ichki nizolar) va ijtimoiy (oilaviy muhit, maktab muhiti, tengdoshlar bilan munosabat) omillarning roli ko'rsatilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda xavotirlanish muammosining psixologik-pedagogik jihatlarini o'rganishda nazariy tahlil metodidan foydalanildi. Tadqiqot davomida psixologik va pedagogik adabiyotlar, ilmiy maqolalar hamda o'smirlik davri psixologiyasiga oid konsepsiyalar tahlil qilindi.

Tadqiqot metodologiyasining asosini tizimli yondashuv tashkil etib, unda xavotirlanishning biologik, psixologik va ijtimoiy omillari o'zaro bog'liqlikda ko'rib chiqildi. Shuningdek, qiyosiy-tahliliy metod asosida turli omillarning ilmiy qarashlari o'rganilib, ularning umumiy va farqli jihatlarini tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'smirlik davri (taxminan 10-11 dan 15-16 yoshgacha) inson hayotidagi eng murakkab va ziddiyatli bosqichlardan biridir. L.S. Vigotskiy bu davrni "o'tish davri krizisi", "o'smirning ikkinchi tug'ilishi" deb atagan. O'smirlik yoshining asosiy psixologik yangilanishlari - bu "kattalik hissi", o'z-o'zini anglashning rivojlanishi, refleksiya, o'z "Men" konsepsiyasining shakllanishidir.

L.S. Vigotskiy o'smirning psixologik rivojlanishida qiziqishlarning o'zgarishi muhim rol o'ynashini ta'kidlagan. U dominant qiziqishlarni: egotsentrik (o'z shaxsiga qiziqish), kelajakka qiziqish (uzoqni ko'ra bilish), zo'r berish (irodaviy harakatlar), xayolparastlik (sarguzasht va tavakkalchilikka intilish) kabi turlarga ajratgan. Vigotskiy o'smirda refleksiyaning rivojlanishi - ya'ni o'zining ichki kechinmalarini anglash, o'zgalardan "sir" saqlash, intim shaxsiy sohaning paydo bo'lishi muhim o'zgarish ekanligini qayd etgan.

S. Xoll o'zining rekapitulyatsiya nazariyasida o'smirlik davrini insoniyat taraqqiyotidagi "romantik epoxa"-ga qiyoslab, bu davrda o'smirning xarakterida parokandalik, ambivalentlik, o'ziga ishonch bilan tortinchoqlik, shodlik bilan qayg'uning almashib turishini kuzatgan. Xoll o'smirning "o'zini anglash krizisi"ni individning ikkinchi tug'ilishi deb atagan.

E. Shpranger o'smirlik yoshini "madaniy psixologiya" doirasida o'rganib, rivojlanishning uch tipini ajratgan: keskin, krizisli (shiddatli o'zgarishlar); sokin, uzluksiz (sezilarli o'zgarishlarsiz); va faol anglagan holda shakllantirish. Shpranger o'smirlik davrining asosiy tashkil etuvchilarini o'z individualligini anglash, refleksiyaning vujudga kelishi, "Men"ning ochilishi deb bilgan.

Sh. Byuller o'smirlik davrini pubertat davr deb atab, uni salbiy va ijobiy bosqichlarga ajratgan. Salbiy bosqichda o'smirlarda urushqoqlik, injiqlik, jismoniy va ruhiy charchoq, notinchlik, yuqori sezuvchanlik kuza-tilsa, ijobiy bosqichda go'zallikni anglash, muhabbat tuyg'usi, do'stlikka intilish namoyon bo'ladi.

V. Shtern o'smirlikni shaxs shakllanishining asosiy bosqichi deb hisoblab, o'smir hayotining mazmunini tashkil etuvchi kechinmalar asosida shaxs turlarini (nazariy, estetik, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, diniy) ajratgan. U o'tish davrini "jiddiy o'yinlar" deb atab, bu davrda o'smirning maqsad qo'yishi, qiziqishlarini tahlil qilishi va irodasining mustahkamlanishi sodir bo'lishini ta'kidlagan.

L.S. Vigotskiy maktabining izdoshlari o'smirda "kattalik hissi"ning paydo bo'lishi muhim psixologik yangilanish ekanligini ta'kidlaganlar. O'smir o'zini kichkina emasligini his qiladi, kattalar bilan teng huquqli munosabatga da'vo qiladi. Bu his qondirilmasa, o'smir va kattalar o'rtasida nizolar kelib chiqadi. Shuningdek, o'smirlarda o'zini-o'zi baholash ehtiyoji kuchli bo'ladi, ammo ular o'zlarini yetarlicha ob'ektiv baholay olmaydilar. Bu esa "noadekvatlik affekti" - o'z imkoniyatlarini ortiqcha yoki past baholash, tanqidga toqatsizlik, o'zini oqlash tendensiyasi kabi hodisalarni keltirib chiqaradi.

E. Erikson psixosozial rivojlanish nazariyasida o'smirlik davrini "identifikatsiya yoki rolda tarqoqlik" krizisi deb atagan. Bu davrda o'smir o'zining kimligini, qayerda ekanligini, qayerga ketayotganligini aniqlab olishi kerak. Agar bu vazifa muvaffaqiyatli hal qilinsa, o'smirda sadoqatlilik, ishonchlilik kabi sifatlar shakllanadi; aks holda, rolda tarqoqlik, o'ziga ishonchsizlik, ma'nosizlik hissi paydo bo'ladi.

J. Piaje o'smirlik tafakkurining formal-operatsional bosqichga o'tishini ta'kidlab, o'smir endilikda mavhum tushunchalar bilan ishlay olishi, gipotetik-faraziy fikrlashi, o'z hayotini rejalashtirishi mumkinligini ko'rsatgan.

O'smirlik davrining psixologik xususiyatlariga quyidagilar kiradi: hissiyotlarning keskin o'zgaruvchanligi (bir vaqtning o'zida muhabbat va nafrat, shodlik va qayg'u bo'lishi mumkin); o'ziga nisbatan haddan tashqari tanqidiylik va ayni vaqtda o'zgalar fikriga bog'liqlik; o'z eksklyuzivligiga ishonish va ayni vaqtda standartlarga moslashishga intilish; kattalarga qarshi isyon va ulardan qo'llab-quvvatlashga ehtiyoj; o'z kelajagi haqida orzu-havaslar va ularga erisha olmaslik xavotiri.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xavotirlanish muammosi psixologik-pedagogik adabiyotlarda keng va har tomonlama o'rganilgan. Uning kelib chiqishida biologik, psixologik va ijtimoiy omillar murakkab tarzda o'zaro ta'sir etadi. O'smirlik davri esa xavotirlanishning eng ko'p namoyon bo'ladigan yoshi hisoblanadi, chunki bu davrda shaxsning o'z-o'zini anglashi faollashadi, ijtimoiy mavqei o'zgaradi, emotsional soha beqarorlashadi.

O'smirlarda xavotirlanishning oldini olish va korreksiya qilish uchun ularning psixologik xususiyatlarini chuqur bilish, adekvat o'zini-o'zi baholashni shakllantirish, muloqot malakalarini rivojlantirish, oila va maktabda qulay ijtimoiy-psixologik muhit yaratish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. - Москва: Педагогика-Пресс, 2004. - 440 с.
2. Левитов Н.Д. Психические состояния. - Москва: Просвещение, 2004. - 344 с.
3. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. - Санкт-Петербург: Питер, 2007. - 752 с.
4. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. - Москва: Педагогика, 2005. - 256 с.
5. Спилбергер Ч.Д., Ханин Ю.Л. Шкала реактивной и личностной тревожности (STAI). - Санкт-Петербург: Питер, 2005. - 96 с.
6. Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика. - Москва: МОДЭК, 2007. - 304 с.
7. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. - Москва: Наука, 2009. - 270 с.
8. Немчин Т.А., Шабанова Г.Л. Состояния нервно-психического напряжения. - Ленинград: ЛГУ, 2003. - 168 с.
9. Выготский Л.С. Педология подростка // Собрание сочинений. Т. 4. - Москва: Педагогика, 2006. - 368 с.
10. Холл С. Возрастная психология. - Москва: Академия, 2003. - 312 с.
11. Шпрангер Э. Психология юношеского возраста. - Москва: Педагогика, 2005. - 284 с.
12. Бюллер Ш. Социальное поведение ребёнка. - Москва: Академия, 2004. - 248 с.
13. Штерн В. Психология раннего детства. - Москва: Педагогика, 2003. - 320 с.
14. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. - Москва: Прогресс, 2006. - 352 с.
15. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. - Москва: Просвещение, 2004. - 428 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.